

ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ОРКЕСТРОВЫХ И ОРГАНЫХ СОЧИНЕНИЙ И.С.БАХА В КУРСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО

ЗЕЛЕНАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Преподаватель кафедры духовых и ударных инструментов
Казахская национальная консерватория им.Курмангазы
Алматы, Казахстан

Аннотация: Транскрипции оркестровых и органных сочинений для иных, чем предусмотрено автором, исполнительских составов представляют особый интерес в фортепианной литературе. Несмотря на то, что исполнение произведения на инструменте (инструментах), для которого оно было непосредственно создано, уже обладает всем необходимым спектром красок, именно фортепиано благодаря своему выразительному комплексу средств позволяет приблизиться к оригинальному звучанию, в том числе такого сложного и многогранного, как орган. Об этом писал Г.М. Коган: «Одни и те же ноты звучат совершенно различно на органе и фортепиано: достаточно напомнить хотя бы о том, как сглаживаются на последнем красочные контрасты органных регистров. Чтобы возместить утрачиваемое, выправить искажаемое, транскриптор должен на каждом шагу проявлять творческую изобретательность, не останавливаясь – в случае надобности – перед внесением того, чего не было в нотах подлинника (удвоения, гармонические заполнения, перенос в другие октавы), для воссоздания того, что было в его звуках (мощь, полнота, регистровые контрасты)» [1].

Известные композиторы: Ф.Лист, Ф.Бузони, А.Гедике, Л.Ройцман, И.Черлицкий, Д.Куртаг и Д.Кабалевский создали переложения многих органных сочинений И.С.Баха тем самым расширив, и переосмыслив репертуар для фортепиано.

Ключевые слова: транскрипции органных сочинений, репертуар обязательного фортепиано, И.С.Бах, Д.Б.Кабалевский, «Восемь малых органных прелюдий и фуг», Д.Куртаг, Кантата BWV 106.

Д.Б.Кабалевский – композитор, оставивший великое наследие практически во всех музыкальных жанрах: «чтобы представить широту композиторского горизонта и масштаб дарования Кабалевского, достаточно назвать такие его произведения... как Вторая симфония (любимое сочинение великого дирижера А. Тосканини); сонаты и 24 прелюдии для фортепиано (входившие в репертуар крупнейших пианистов современности)...» [2].

Д.Б.Кабалевский внес значительный вклад в педагогическую и просветительскую деятельность. «Концепция массового музыкального воспитания» и созданные на основе бесед с ним книги: «Как рассказать детям о музыке» (1977), «Про трёх китов и многое другое» (1976), «Музыка и музыкальное воспитание» (1984) востребованны и по сей день.

Помимо собственных композиций, у композитора немало переложений для фортепиано: «Восемь маленьких органных прелюдий и фуг» И.С.Баха под его редакцией представляет особый интерес. Компактность и насыщенность ткани позволяет развивать студентам слух и полифоническое мышление. Чаще всего именно с этого сборника начинается знакомство юных органистов с творчеством И.С.Баха, некоторые исследователи утверждают то, что подлинным автором сборника является И.Л.Кребс (ученик И.С.Баха). Однако, тем самым польза сборника не приуменьшается. Анализ скрытых инструментальных тенденций в полифонической фактуре Баха и так же других композиторов раскрывает в ней оркестровые возможности, особенно это относится к органным переложениям, так как изначально композитор имел в своем распоряжении различные тембральные краски органа. «Шесть прелюдий и фуг» И.С.Баха под редакцией Ф.Листа, Ф.Бузони являются достаточно сложным репертуаром. «Плотность» органным звучанием воссоздается при помощи октав, фактуры, что представляет техническую сложность для исполнения. Цикл «Восемь малых органных

прелюдий и фуг» доступен для студентов разных уровней и специальностей, что является его преимуществом.

Тональность	Характеристика
Прелюдия и fuga C-dur BWV 553	Сочетает в себе черты итальянского концерта. По мнению исследователей, имеет схожесть с аллемандой Корелли, со стилем Пахельбеля и Фишера.
Прелюдия и fuga d-moll BWV 554	Заметна некоторая схожесть с хоралом "Jesu, meine Freude".
Прелюдия и fuga e-moll BWV 555	Выявлены общие черты с ричеркарами Фрескобальди.
Прелюдия и fuga g-moll BWV 558	Ф.Дитрих предлагал рассматривать сочинение как итальянскую куранту.
Прелюдия и fuga B-dur BWV 560	По мнению Уильямса музыкальный стиль прелюдии напоминает стиль концертов для гобоя того времени.

Сборник «Восемь малых прелюдий и фуг» И.С.Баха полезен в качестве учебного (ознакомительного) репертуара для начинающих. Учитывая некоторые элементы, существует версия, что цикл был написан для клавикорда. В 1998 г. Х.Фогель записал сборник на педальном клавиикорде. Переложения Кабалевского было записано немецким пианистом М.Штадтфельдом в 2010 г.

Прелюдия и fuga ре-минор BWV 554 была записана в 2011г. духовым оркестром под руководством Д.Барнса.

<p>И. С. БАХ— Д. КАБАЛЕВСКИЙ</p> <p>МАЛЕНЬКИЕ ОРГАННЫЕ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ</p> <p>ОРГАННАЯ ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДО МИНОР</p> <p>ОРГАННАЯ ТОККАТА И ФУГА РЕ МИНОР (ДОРИЙСКАЯ)</p> <p>ОБРАБОТКА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 51588 -3</p> <p>МОСКВА «МУЗЫКА» 1986</p>	<p>Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа</p> <p>Тетрадь I PRAELUDIUM I Andante</p> <p>И. С. БАХ Обработка для ф-п. Д. Кабалевского</p>
<p>Обложка издания 1986г.</p>	<p>Прелюдия C-dur</p>

В транскрипции композитора подробно выписана динамика, аппликатура, педализация, фактура рук и педальной партии целесообразно подготовлена для исполнения на фортепиано. В оригинале органная прелюдия C-dur исполняется преимущественно на яркой звучности. В переложении обозначена тихая динамика, т.е. Кабалевский привносит свое понимание в интерпретацию на фортепиано, не исключается так же использования левой педали, которая помогает добиться нужного тембра.

Помимо данного сборника существует еще несколько фортепианных редакций «Восемь малых органых прелюдий и фуг». В 2018 г. американский композитор П.Харлбатт выпустила сборник "Eight little preludes and fugues for manuals or piano". Долгое время являвшийся

стандартом органного репертуара, цикл теперь стал доступен для пианистов и органистов (с инструментом без педальной клавиатуры). Для сохранения «звучания» как у оригинала были внесены некоторые коррективы в фактурные решения. А.Швейцер писал об этом сборнике: «До сих пор нет еще лучшей органной школы. Любой ученик, владеющий до некоторой степени клавишной техникой, без предварительной подготовки может начинать с этих прелюдий и фуг... Они доведут его до цели быстрее и лучше, чем современные органные пособия...» [4].

Работа над полифоническим репертуаром является важной и необходимой частью обучения исполнительскому искусству на фортепиано как пианистов, так и музыкантов всех специальностей. Развитие полифонического мышления у студентов является актуальной педагогической задачей: понимание структуры и особенностей многоголосного склада, концентрация на каждом голосе и его развитии, слышание и дифференцирование разных тембров является важной задачей для студента.

Некоторые из транскрипции Баховских сочинений технически очень сложны для исполнения (Ф.Листа, Ф.Бузони, Гадике, Черлитского, Л.Ройзмана, Л.Годовского, Бартока). Д.Куртаг в отличие от них не вносил никаких кардинальных изменений в музыкальный материал – в переложении присутствует *только* авторский текст Баха, они ориентированы не только на слушателя, но и на пианиста: именно в исполнительском опыте раскрывается их интеллектуальное содержание.

Первая часть из кантаты “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” («Божья пора – лучшая пора») BWV 106 Д.Куртага, по моему мнению, произведение с которого целесообразно начать знакомство с транскрипциями сочинений Баха. В процессе работы помимо решения ансамблевых задач, над этим произведением студенты начнут дифференцировать тембры оригинальных инструментов и искать схожее звучание на фортепиано.

В издании сборника 1991 года «Транскрипции от Машо до И.С.Баха» содержится вступительный инструментальный номер кантаты BWV 106, который часто исполняется в концертах супругов Куртаг и является их «визитной карточкой». В оригинале эта часть кантаты была написано для блокфлейт, виол да гамб и basso continuo. Басовую линию исполняет так же виола да гамба, или в некоторых записях она поручена – клавесину или органу. Звучание ведущей мелодии по тембру контрастна со второй партией. Особую сложность создает перекрещивание рук, и ведение голосов каждый из которых должен быть независимым. Во второй партии в правой руке – две Виолы да гамба, басовая линия – клавесин, орган (виола да гамба).

Большую роль при исполнении полифонической музыки играет артикуляция. Исполнение таких пьес обычно требует сочетания плотного non legato или portamento (имитация смычкового non legato) в левой руке. Мелодия правой руки обычно исполняется певучим legato. Специальное туше, определённое положение кисти, использование различного штриха в разных голосах, необычного (для фортепиано) положения пальцев и т.п. Но есть у фортепиано приспособление, которым можно пользоваться при исполнении транскрипций сочинений. Это «левая педаль» или «una corda». Суть действия этого механизма у пианино и рояля различная. На рояле при полном нажатии левой педали происходит сдвиг молоточков вправо; в результате они наносят удар не по трём струнам, а только по двум, что приводит не только к ослаблению звука, но и к небольшому изменению тембра. При неполном нажатии на левую педаль молоточек ударяет по двум струнам всей своей поверхностью и только краешком задевает третью, что приводит уже к образованию третьего тембра. Этот принципиальный момент – получение ещё двух отличающихся друг от друга тембров делает использование левой педали важнейшим элементом интерпретации переложений для фортепиано.

Включение в фортепианный репертуар студентов органных транскрипций может улучшить навыки «звуковедения: тембровой и штриховой полифонии, сознательного и дозированного управления динамикой и расширит представление о возможностях

фортепиано, приоткрывает его способность перевоплощаться в такого “короля инструментов” каким издавна признавался орган» [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Громова Р., Силуков А. Фортепианные транскрипции органных сочинений И.С.Баха в музыкально педагогической практике» [эл.источник] URL: <https://na-journal.ru/5-2023-pedagogika/5390-fortepiannye-transkripcii-organnyh-proizvedenii-i-s-baha-v-muzykalno-pedagogicheskoi-praktike>
2. Л. В. Данилевич Музыкальная энциклопедия [эл.источник] URL: <https://www.belcanto.ru/kabalevsky.html>
3. К 120-летию Дмитрия Борисовича Кабалевского [эл.источник] URL: <https://music-museum.ru/about/news/k-120-letiyu-dmitriya-borisovicha-kabalevskogo.html>
4. Фортепианные транскрипции органных произведений И. С. Баха в музыкально-педагогической практике
5. Вступительная статья к сборнику Кабалевского «Восьми малых прелюдий и фуг для органа». [эл.источник] URL: https://vk.com/wall-42933108_5257
6. Печерская А., Овакимян Е. «Формирование полифонического мышления базовой профессиональной исполнительской компетенции на занятиях в классе фортепиано»
7. Жилинская Т. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского [эл.источник] URL: <https://bspu.by/blog/zhilinskaya/article/lection/muzykal-no-pedagogicheskaya-koncepciya-d-b-kabalevskogo>
8. Антонова М., Белоконь И. Специфика интерпретации переложения для фортепиано органной хоральной прелюдии [эл.источник] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-interpretatsii-perelozheniya-dlya-fortepiano-organnoy-horalnoy-prelyudii/viewer>